

ВЛИЯНИЕ pH СРЕДЫ НА ПРОЦЕСС СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛАМИДА И ИТАКОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Алламуратова А.С.,

Шарипова А.И.,

Каракалпакский государственный университет

E-mail: anargulallamuratova@gmail.com

Абдикамалова А.Б.

Институт общей и неорганической химии АНПУз.

Аннотация. Предпосылкой для данного исследования стало влияние pH среды на процесс сополимеризации и характеристики сополимеров итаконовой кислоты и акриламида. Целью работы явилось изучение этого влияния на молекулярную массу сополимеров и их выход.

Ключевые слова: сополимеризация, итаконовая кислота, акриламид, pH среды, молекулярная масса, выход продукта.

Введение

Водорастворимые полимеры, производные акриламида, известные как полиакриламиды (ПАА), имеют широкое применение в различных сферах промышленности и хозяйства [1,2]. Они нашли свое применение как эффективные флокулянты для очистки питьевой и сточной вод [3], а также в мембранах обратного осмоса [4]. Кроме того, полиакриламиды используются для стабилизации эмульсий и суспензий, а в нефтедобывающей промышленности - в качестве стабилизаторов буровых растворов [5] и добавок, снижающих гидравлическое сопротивление [6] при транспортировке через трубопроводы. Эти полимеры также применяются в строительстве и переработке полезных ископаемых.

Синтез полиакриламида и его сополимеров с акриламидом чаще всего осуществляется через гомогенную полимеризацию акриламида в водном растворе с использованием водорастворимых инициаторов, таких как персульфаты аммония, калия или натрия. Современные исследования активно изучают влияние смешанных систем инициаторов на свойства полиакриламида, а также реакции полимеризации в более концентрированных растворах мономеров [7].

Но не только полиакриламид, но и его модификации и сополимеры с непредельными кислотами, нашли применение в науке и промышленности. Они успешно заменяют полиакриламид в качестве флокулянтов, загустителей и структурообразователей [16]. Интерес исследователей к сополимерам, полученным через радикальную сополимеризацию акриламида с непредельными кислотами, в том числе с итаконовой кислотой [17] обусловлен высоким выходом высокомолекулярных соединений при использовании концентрированных растворов мономеров [18-20]. Важно отметить, что большинство исследований по синтезу этих сополимеров проводились в органических средах и водно-органических эмульсиях []. Поэтому представляется важным проведение дальнейших исследований в направлении синтеза данных сополимеров в водной среде.

Экспериментальная часть

В исследовании были применены акриламид высокой степени чистоты (более 99,0%, поставщик Servicebio) и итаконовая кислота (также более 99,0% чистоты, поставщик Sigma Aldrich) для синтеза сополимера акриламида. Все эксперименты осуществлялись с использованием следующих реагентов: бидистиллированная вода, ацетон, персульфат калия ($K_2S_2O_8$), сульфит натрия (Na_2SO_3), хлорид калия (KCl), гидроксид калия (KOH) и соляная кислота (HCl). Молекулярные массы полученных полиакриламидов определяли методом гель-хроматографии на жидкостном хроматографе Agilent 1260 Infinity, оснащённом рефрактометрическим детектором и колонкой TSK GM PWXL. Вязкость растворов полимеров измеряли при температуре 25°C, используя вискозиметр Оствальда, согласно методике, описанной в источнике [9].

В качестве инициатора полимеризации использовали равномольное соотношение персульфата калия и сульфита натрия, что описано в литературном источнике [10]. Полимеризационный процесс осуществлялся при различных температурах и концентрациях инициатора, строго соблюдая стехиометрические пропорции персульфата и сульфита. Процедура синтеза включала в себя этапы продувки реакционной смеси азотом, поддержание заданной температуры в термостате с постоянным перемешиванием, а также выпадение полимера в осадок при добавлении ацетона. Для удаления примесей осадок неоднократно промывали ацетоном и затем высушивали под вакуумом, что позволило оценить выход и характеристики синтезированных сополимеров.

Результаты и их обсуждение

Наши предыдущие исследования [13] показали, что для полимеризации акриламида (АА) с оптимальным содержанием мономера в реакционной системе в 10%, масса иницирующей смеси должна не превышать 0,1% от массы мономера. Температура полимеризации должна поддерживаться на уровне $45 \pm 1^\circ\text{C}$, так как при этих условиях достигаются максимальные значения вязкости растворов полиакриламида. Внесение итаконовой кислоты в реакционную систему оказывает значительное воздействие на кинетику процесса полимеризации акриламида. В отличие от обычной полимеризации акриламида, сополимеризацию следует проводить при более высокой температуре, не менее $45-50^\circ\text{C}$, и это связано, прежде всего, с повышением вязкости реакционной среды. Схожие результаты были получены при сополимеризации АА с другими ненасыщенными кислотами [13, 22, 23]. Вероятно, повышение вязкости связано с изменением состояния макромолекул и увеличением количества функциональных групп вдоль цепи, которые участвуют в структурообразовании в системе и приводят к повышению вязкости [13, 23-25]. Чтобы обеспечить высокий выход в более высокомолекулярный сополимер, температура процесса должна быть не ниже 50°C .

В ходе ранних экспериментов было зафиксировано снижение выхода полимеризации АА при превышении температуры 45°C , что связано с увеличением доли продуктов превращения акриламида с более низкой молекулярной массой и олигомерных форм. Чтобы обеспечить высокий выход макромолекул полимера в системе, следует поддерживать соотношение АА к сумме $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ и Na_2SO_3 на уровне 0,05, что соответствует примерно 0,1%. Воздействие смеси инициаторов имеет практически аналогичное воздействие на процесс сополимеризации и полимеризации АА [13]. При концентрациях компонентов иницирующей системы на уровне 0,05%, можно получить сополимеры с более высокой молекулярной массой, однако, как показали результаты экспериментов, для этого требуется увеличение продолжительности процесса (более 4,5 часов против 3 часов для полимеризации АА). Однако увеличение концентрации инициатора с 0,05% до 0,15% (от массы мономеров) способствует увеличению скорости полимеризации, сохранению этой скорости в течение более продолжительного времени и сокращению времени процесса с 4,5 до 2,5-3 часов. Это также приводит к увеличению выхода сополимеризации с 84,5 до 95,9%.

С целью исследования воздействия рН среды на характеристики процесса и характеристики получаемых сополимеров, последующие эксперименты по

сополимеризации итаконовой кислоты (ИК) с акриламидом (АА) были проведены в аналогичных условиях, но с предварительным созданием слабощелочной среды (рН=8) путем добавления 10% раствора гидроксида натрия (NaOH). В результате сополимеризации ИК и АА в мольном соотношении 1:5,5 образовалась плотная, прозрачная и однородная масса. Процесс извлечения полученного сополимера был аналогичен предыдущему методу. Выход продукта составил 99,12%, превосходя результаты, полученные при мольных соотношениях ИК и АА 1:4 и практически сравнимый с соотношением 1:10. Этот образец сополимера был условно назван 2АА:ИК-5,5.

Исследования подтвердили, что воздействие рН среды оказывает сильное воздействие на выход реакции сополимеризации в сравнении с полимеризацией акриламида. Например, синтезированный полимер АА при рН=8,1 имел практически идентичную молекулярную массу по сравнению с реакцией при рН=2,4 [13], однако его выход в виде полимерных продуктов, не растворимых в ацетоне, составил 94,5%, в то время как в кислой среде этот выход составил 85,8%. Эти данные показывают, что повышение концентрации ОН- ионов в реакционной смеси меняет кинетику процесса, увеличивается начальная скорость реакции и резко повышается выход реакции сополимеризации в начальной стадии [21]. Таблица 2.

**Зависимость выхода реакции от температуры системы 2 ААИК-5,5
рН=8,0**

Исходные реагенты				Растворитель	Продолжительность, (ч)	Т. реакции, (С ⁰)	Выход, (%)
Итаконовая кислота	Акриламид		Вода				
	Моль	г					
,3	1	0,07	1	Вода	4	50	68,8
,3	1	0,21	3	- // -	4	50	74,3
,3	1	0,35	5	- // -	4	50	96,8
,3	1	0,38	5	- // -	4	50	98,5
,3	1	0,49	7	- // -	4	50	96,3

,3	1	,63	0,9	- // -	4	50	92,8
,3	1	,70	0,0	- // -	4	50	94,58

Синтез сополимера осуществляется следующей схемой:

Тем не менее, несмотря на увеличение выходов сополимеров по сравнению с процессом получения ПАА [13], время проведения данного процесса довольно продолжительное, не менее 3,5-4,0 часов. Полученные сополимеры отличаются более высокими значениями вязкостных характеристик, что обусловлено более высокой молекулярной массой сополимеров на основе итаконовой кислоты и акриламида (табл. 1).

Заключение

В заключении настоящего исследования можно отметить, что сополимеризация акриламида с итаконовой кислотой показала зависимость свойств синтезированных полимеров от множества факторов, включая pH среды, соотношение мономеров и условия полимеризации. Выявлено, что оптимальные условия для получения сополимеров с высоким выходом и хорошими вязкостными характеристиками соответствуют среде с pH около 8,1 и мольном соотношении итаконовой кислоты к акриlamиду в диапазоне 1:5,5 до 1:6,0. При этом выход сополимера достигает примерно 96,81%, а массовая доля основного вещества в продукте — не менее 99,1%.

Список литературы

1. Alnuaimi, Ghuwaya Humaid, "Synthesis and Solution Characterization of Water-Soluble Polyacrylamide and Its Applications in Oil Industries" (2005). Theses. 384. https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/384
2. Sharipova, A.A.; Aidarova, S.B.; Mutaliyeva, B.Z.; Babayev, A.A.; Issakhov, M.; Issayeva, A.B.; Madybekova, G.M.; Grigoriev, D.O.; Miller, R. The Use of Polymer and Surfactants for the Microencapsulation and Emulsion Stabilization. *Colloids Interfaces* 2017, 1, 3. <https://doi.org/10.3390/colloids1010003>.
3. **Kasgoz, Hasine & Özgümüş, Saadet & Orbay, Murat. (2003). Modified polyacrylamide hydrogels and their application in removal of heavy metal ions. *Polymer*. 44. 1785-1793. 10.1016/S0032-3861(03)00033-8.**
4. Demirbas, O., Turhan, Y. and Alkan; MThermodynamics and kinetics of adsorption of a cationic dye onto sepiolite. *Desalination and Water Treatment*, 54 (3), 707-714. (2015).
5. Investigation of inhibitory characteristics of polymer drilling fluids // *Universum: technical sciences : electron. scientific. journal*. Tileubaev S.O. [et al.]. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13697> (accessed: 08.01.2023).
6. R.P.Singh, S.K.Jain and N.Lang, in: *Polymer Science Contemporary Themes*, S. Sivarm (Ed.), Tata McGraw-Hill, New Delhi, Vol.II, p.716, 1991.
7. Nedal Y. Abu-Thabit. Thermochemistry of Acrylamide Polymerization: An Illustration of Auto-acceleration and Gel Effect. *World Journal of Chemical Education*. 2017; 5(3):94-101. doi: 10.12691/wjce-5-3-3
8. Sáez-Plaza, Purificación & Navas, María & Wybraniec, Sławomir & Michałowski, Tadeusz & Garcia Asuero, Agustin. (2013). An Overview of the Kjeldahl Method of Nitrogen Determination. Part II. Sample Preparation, Working Scale, Instrumental Finish, and Quality Control. *Critical Reviews in Analytical Chemistry*. 43. 10.1080/10408347.2012.751787.
9. GOST 11034-82 polyamides. Method for determining the number of viscosity of dilute solutions.
10. Kurenkov V.F., Verizhnikova A.S., Myagchenkov V.A. Features of inversion emulsion polymerization of acrylamide in the presence of Tuon and the initiating system $K_2S_2O_8-Na_2S_2O_5$. *High-molecular compounds*. Vol. XXVIII. 1986. No. 3. pp. 488-492.
11. Tileubaev S.O., Kalilaev M.U., Abdikamalova A.B., Eshmetov I.D. The influence of stabilizers on the technological characteristics of clay drilling fluids //

Universum: chemistry and biology: electron. scientific. journal. 2021. No. 8(86). pp. 41-45.

12. Tileubaev S.O., Abdikamalova A.B., Kalilaev M.U., Eshmetov I.D. Synthesis of stabilizers of drilling fluids based on acrylamide and their stabilizing effect // International scientific - online conference on innovation in the modern education system. USA. May 25, 2022. – pp. 295-301.

13. Kuldasheva, S., Abdikamalova, A., Eshmetov, I. et al. Investigation of changes in the viscosity properties of acrylamide (co)polymer and their hydrolyzed forms depending on the conditions of their preparation. Polym. Bull. (2023). <https://doi.org/10.1007/s00289-023-04875-6>

14. Asanov A.A., Pogorelsky K.V., Sharipova A.I. Development of colloidal-chemical bases for obtaining a new water-soluble polymer-soil structurizer //Tez. dokl. 2nd Scientific Conference of young scientists and specialists "Fertilizers-95". Tashkent, 1995. - p. 68.

15. Dongzhong Chen, Charles Q. Yang, Xiaoqun Qiu. Aqueous Polymerization of Maleic Acid and Cross-Linking of Cotton Cellulose by Poly(maleic acid) Ind. Eng. Chem. Res. 2005, 44, Pp. 7921-7927.

16. Faridi, S., Mobinikhaledi, A., Moghanian, H. *et al.* Synthesis of novel modified acrylamide copolymers for montmorillonite flocculants in water-based drilling fluid. *BMC Chemistry* 17, 125 (2023). <https://doi.org/10.1186/s13065-023-01042-w>

17. P. Lanthong, R. Nuisin, S. Kiatkamjornwong, Graft copolymerization, characterization, and degradation of cassava starch-g-acrylamide/itaconic acid superabsorbents, *Carbohydrate Polymers*, Volume 66, Issue 2, 2006, Pages 229-245, <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2006.03.006>.

18. Chen, Z., Liu, M., & Ma, S. (2005). Synthesis and modification of salt-resistant superabsorbent polymers. **Reactive and Functional Polymers*, 62*(1), 85-92. <https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2004.09.003>

19. Karadağ, E., Üzüm, Ö. B., & Saraydin, D. (2005). Water uptake in chemically crosslinked poly(acrylamide-co-crotonic acid) hydrogels. **Materials & Design*, 26*(4), 265-270. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2004.07.014>

20. Teleky BE, Vodnar DC. Biomass-Derived Production of Itaconic Acid as a Building Block in Specialty Polymers. *Polymers (Basel)*. 2019 Jun 11;11(6):1035. doi: 10.3390/polym11061035. PMID: 31212656; PMCID: PMC6630286.

21. H.Kheradmand, J.François, V.Plazanet. Hydrolysis of polyacrylamide and acrylic acid-acrylamide copolymers at neutral pH and high temperature // Polymer, Volume 29, Issue 5, 1988, Pages 860-870, [https://doi.org/10.1016/0032-3861\(88\)90145-0](https://doi.org/10.1016/0032-3861(88)90145-0).

22. Шарипова А.И., Асанов А.А., Сирлибаев Т.С. Структурообразующее действие водорастворимого полиэлектролита на основе малеиновой кислоты и акриламида // Узб. хим. журн. Ташкент. Фан. 1999. № 1. С. 24-26.

23. Ахмедов К.С., Шарипова А.И., Асанов А.А. и др. Влияние pH среды на структурообразующее действие полиэлектролита на основе малеиновой кислоты и акриламида // ДАН РУз. 1998. № 12. С. 29-31.

